

Difusión, divulgación y extensión

El diseño como mediación en la difusión académica universitaria: experiencia del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025

García Vega Karla Fabiola*¹

1 ORCID: 0009-0005-7053-3501

1 Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED)

* karla_garcia@cuaed.unam.mx

Palabras clave: Comunicación visual, identidad visual, mediación cultural, diseño centrado en el usuario, extensión del conocimiento

Introducción:

La difusión, divulgación y extensión del quehacer académico son funciones sustantivas de la Universidad, particularmente en contextos de educación digital y a distancia, donde la comunicación visual media el acceso, la comprensión y la apropiación del conocimiento. En este marco, el diseño gráfico y la construcción de identidades visuales para eventos académicos se configuran como prácticas de mediación cultural e institucional en entornos presenciales y virtuales.

La presente comunicación de práctica analiza la experiencia de planeación, diseño de imagen y estrategias de difusión del XXI Encuentro Regional de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD) 2025 “Mejor educación para más”, desarrollado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la UNAM. El proyecto tuvo como propósito construir una identidad visual integral que acompañara la difusión y el desarrollo de un evento académico de alcance regional, enfocado en la educación superior en línea.

Desde una perspectiva teórica, el diseño se concibe como una mediación entre el conocimiento académico, la institución universitaria y sus públicos, entendiendo la comunicación visual como una interfaz orientada a la producción de sentido. La identidad visual del encuentro articuló tradición universitaria y educación digital contemporánea.

El sistema gráfico operó como un dispositivo de coherencia visual aplicado a difusión digital, materiales editoriales, transmisiones en línea y señalización, permitiendo reflexionar sobre el papel estratégico del diseño y del trabajo técnico-académico en la difusión del conocimiento universitario.

Desde esta experiencia, el diseño se asume no solo como soporte visual, sino como una estrategia de mediación que ordena la experiencia académica, facilita la orientación de los públicos y contribuye a la construcción de sentido institucional en contextos

educativos digitales.

Objetivo:

Analizar la experiencia de diseño de imagen y estrategias de difusión del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025 desde una perspectiva que concibe el diseño gráfico como mediación cultural e institucional, con el fin de visibilizar el papel del trabajo técnico-académico en la construcción de identidades visuales coherentes y reflexionar sobre el impacto de una planeación visual integral en eventos académicos de gran escala.

Material(es):

Equipo de cómputo institucional de la CUAED para el desarrollo del diseño gráfico; impresiones de gran formato con proveedores de la UNAM y de formato regular en la Unidad de Comunicación de la CUAED.

Metodología:

El proyecto se desarrolló a partir de una metodología de diseño centrada en el usuario, con elementos del Design Thinking, adaptada al contexto institucional universitario y a las necesidades de un evento académico de gran escala. La metodología se organizó en cinco fases interrelacionadas: comprensión del contexto, definición conceptual, ideación, desarrollo e implementación–evaluación.

En la fase de comprensión se analizaron los objetivos académicos del encuentro, el perfil de los públicos participantes (presenciales y en línea), así como los valores institucionales de la UNAM y de la AIESAD. Este análisis permitió identificar requerimientos comunicativos, necesidades de orientación y criterios de accesibilidad para públicos diversos.

La fase de definición conceptual estableció los criterios simbólicos, cromáticos y tipográficos del sistema visual. Se priorizó una comunicación clara, jerarquizada y accesible, capaz de operar como mediación entre contenidos académicos complejos y públicos diversos. En la etapa de ideación se desarrollaron propuestas visuales alineadas con el lema “Mejor educación para más”.

Durante la fase de desarrollo se produjeron y adaptaron materiales para distintos formatos y plataformas, asegurando la coherencia del sistema gráfico en entornos digitales, impresos y virtuales. La implementación y evaluación se apoyaron en criterios de consistencia visual, correcta aplicación del sistema, legibilidad de la información y registros institucionales de participación, permitiendo valorar el funcionamiento del diseño como estrategia de mediación académica.

Resultados:

El proyecto de diseño de imagen y difusión del encuentro se orientó a la consolidación

de una identidad visual integral, aplicada de manera consistente en las distintas etapas del evento. El sistema gráfico permitió unificar la comunicación visual de un programa académico diverso, facilitando la identificación, difusión y seguimiento de las actividades por públicos presenciales y en línea, así como el reconocimiento institucional del encuentro.

En términos de alcance académico, el evento incluyó la presentación de los capítulos del libro El impacto de la inteligencia artificial en la educación superior en línea, cinco foros, cuatro conferencias magistrales, doce conversatorios, ocho talleres y ciento seis ponencias, además del otorgamiento del Premio Lorenzo García Aretio. La diversidad temática evidenció la necesidad de una estrategia visual clara y coherente.

La identidad visual acompañó de forma transversal los espacios académicos, desde la convocatoria y la difusión digital hasta los materiales editoriales, las transmisiones en línea y la señalización. El evento registró 322 participantes presenciales y 742 en línea, lo que permitió observar la eficacia del sistema gráfico para orientar a los públicos y asegurar la legibilidad de la información en múltiples formatos.

Como resultados del proyecto se desarrollaron materiales que reflejan la aplicación consistente de la identidad visual, entre ellos la imagen gráfica del evento, materiales de difusión digital, recursos para transmisiones, materiales editoriales y señalización. La plataforma web del evento funcionó como eje articulador de contenidos académicos y evidencias del sistema visual.

En conjunto, estos resultados permiten afirmar que el diseño articuló contenidos, públicos e institución, y que la planeación visual integral favoreció la difusión, divulgación y extensión del conocimiento académico generado en el XXI Encuentro Regional AIESAD 2025, fortaleciendo su coherencia institucional a nivel regional.

Conclusiones:

La experiencia del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025 confirma que el diseño gráfico y la comunicación visual constituyen componentes estratégicos en los procesos de difusión, divulgación y extensión del quehacer académico universitario. La identidad visual del evento operó como una mediación cultural que articuló tradición universitaria, innovación tecnológica y educación digital, contribuyendo a la legibilidad, coherencia y reconocimiento institucional de un programa académico amplio y diverso.

Desde una perspectiva teórica, el diseño funcionó como una interfaz entre los contenidos académicos y sus públicos, orientando la comprensión, apropiación y circulación del conocimiento en contextos presenciales y virtuales. La aplicación de una metodología centrada en las personas usuarias permitió traducir conceptos complejos, como inteligencia artificial, educación en línea y calidad académica, en un sistema visual accesible, coherente y replicable, adaptable a múltiples formatos y soportes.

Los resultados del evento evidencian la relevancia de una estrategia visual integral en

encuentros académicos de gran alcance. La diversidad de actividades y el volumen de participantes requirieron una comunicación clara y consistente que facilitara la orientación, la difusión de información y la experiencia académica. En este sentido, el diseño contribuyó a la extensión del conocimiento universitario y al fortalecimiento de los vínculos entre comunidades académicas regionales.

Finalmente, esta experiencia visibiliza el papel de las personas técnicas académicas como agentes clave en la producción de sentido institucional y en la articulación de proyectos de comunicación académica. Su labor trasciende la ejecución técnica y se inscribe en procesos reflexivos y colaborativos que impactan en la calidad de la difusión universitaria y en la construcción de experiencias académicas significativas y accesibles.

Referencias Bibliográficas:

1. Buenaño, D. A., Moncayo Racines, M. F., & Zúñiga Tello, F. (2018). Diseño y comunicación visual: perspectivas para su abordaje desde la imagen corporativa. *Kepes*, 15(17), 251–271.
<https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/2671/2468>
2. Costa J., . (2001). *Identidad corporativa*. México: Trillas.
3. Echegaray, J. R. (2023). El diseño didáctico como mediación de aprendizaje. Aportes de la Comunicación Visual a la educación. *Investiga+*.
<https://revistas.upc.edu.ar/investiga-mas/article/view/144>
4. Frascara, J. (2004). *Communication design: principles, methods, and practice*. Allworth Press.
5. García Ochoa, R. (2015). Diseño y comunicación visual, la disciplina frente a la realidad. *Revista Digital Universitaria*, 16(10).
<https://www.revista.unam.mx/vol.16/num10/art78/index.html>
6. Martin, R. L. (2009). *The design of business: Why design thinking is the next competitive advantage*. Harvard Business Press.
7. Ramos Barbour, P. A. (2021). *Design thinking*. Editorial CUN.
<https://libros.cun.edu.co/index.php/editorial-cun/catalog/book/27>
8. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. (2025). *XXI Encuentro Regional AIESAD 2025 “Mejor educación para más”*. <https://cuaed.unam.mx/encuentroaiesad2025/index.html>
9. Vega Swayne, D. V., & Elías Villanueva, L. E. (2025). Design thinking como herramienta pedagógica en educación superior: una revisión sistemática de literatura. *Revista De Ciencias Y Artes*, 3(2), 37–55. <https://doi.org/10.37211/2789.1216.v3.n2.159>
10. Yeo, J. P. (2013). An overview of research methods in visual communication design education. *International Journal of Design Creativity and Innovation*, 1(1), 51–62.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21650349.2013.794720>